

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

СЕРТИФИКАТ

за публикацию в международном научно-практическом журнале

«ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ»

Бердиёров Азамат Шодиевич
Джанизоков Улугбек Абдугониевич
Арслонов Улугбек Умир угли

**ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ИУСЭР"
О.А. ЧЕРНЫШОВА

Дата выдачи: 20.12.2021
Выпуск № 12(91)2021

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№12(91)-2022

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
«Экономика и социум»

<http://www.iupr.ru>

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Свидетельство о регистрации
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77-45777
от 07 июля 2011 г.

Редакционный совет:

*Аллаяров С.Р., доктор философии по экономическим наукам (PhD),
Вестов Ф. А., кандидат юридических наук, профессор,
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,
Кудияров К.Р., доктор экономических наук, (PhD)
Смирнова Т.В., доктор социологических наук, профессор,
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,
Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,
Саттаров А.У., кандидат географических наук, доцент,
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент,
Усаров Ж.Э., доктор педагогических наук (DSc),
Шошин С.В., кандидат юридических наук.*

Отв. ред. А.А. Зарайский

Выпуск №12(91) (декабрь, 2021). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© Институт управления и социально-экономического развития, 2021

*Бердиёров А.Ш.
Джанизоков У.А.
Арслонов У.У.*

Джизакский политехнический институт

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ

Аннотация: Одной из основных задач в теории квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений является задача о существовании периодических решений. В статье приведен метод итерации для интегро-дифференциальных уравнений представляющий вариационный вариант малого параметра Ляпунова-Пуанкаре, рассмотренный Ю.А.Рябовым.

Ключевые слова: интегро-дифференциальные уравнения, 2 периодическое решение, малые параметры, ряды Фурье, критические случаи первого порядка, метод итерации и мажорирующие уравнения.

*Berdiyrov A.Sh.
Janizokov U.A.
Arslonov U.U.*

Jizzakh Polytechnic Institute

CONSTRUCTING PERIODIC SOLUTIONS USING THE SIMPLE ITERATION METHOD

Annotation: One of the main problems in the theory of casilinear integro-differential equations is the problem of the existence of periodic solutions. The article presents an iteration method for integro-differential equations representing a variational version of the small Lyapunov-Poincaré parameter considered by Yu.A. Ryabov.

Key words: integro-differential equations, 2 periodic solution, small parameters, Fourier series, critical cases of the first order, method of integration and majorizing equations.

В данной статье посвящена распространению на системы интегро – дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечно далеким последствием методы малого параметра Ляпунова-Пуанкаре и метод мажорирующих уравнений Ляпунова, рассмотренным Ю.К.Рябовым при построении и анализ периодических решений квазилинейных систем, обыкновенных дифференциальных уравнений.

Рассмотрим систему

$$\dot{x} = Ax + \varepsilon \left[\int_{-\infty}^t R(t-s)x(s)ds + F(x, t) \right] \quad (1)$$

$$\left(\dot{x} = \frac{dx}{dt} \right) \text{ где } x - n - \text{ мерный вектор;}$$

A – постоянная $(n \times n)$ – матрица, обладающая резонансными собственными значениями (равными нулю или целой кратности $\sqrt{-1}$);

$F(x, t)$ – вектор функция, аналитическая по x , 2π – периодическая и всюду дифференцируемая по t ; ε – положительный параметр; $R(t-s)$ – ядро релаксации. Линейная однородная система, соответствующая (1), т.е.

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (2)$$

обладает при принятых допущениях о собственных значениях матрицы

A – семейством 2π – периодических решений, т.е.

$$x(t, c) = V(t)c, \quad (3)$$

где $V(t)$ – $(n \times m)$ – матрица; c – произвольный постоянный вектор.

При $\varepsilon = 0$ получим так называемое порождающееся семейство 2π – периодических решений $x_0(t, c) = V(t)c$. (4)

Здесь c – произвольный вектор. Полагаем в (1) $x = x_0(t, c) + y$ (5)

и получим для y систему

$$\frac{dy}{dt} = Ay + \varepsilon \left[\int_{-\infty}^t R(t-s)y(s)ds + f(y, c, t) \right], \quad (6)$$

$$\text{Где } f(y, c, t) = \int_{-\infty}^t R(t-s)x_0(s, c)ds + F(x_0(t, c) + y, t). \quad (7)$$

Будем искать функцию $y(t, \varepsilon)$ и постоянную $c(\varepsilon)$ методом итераций, считая, что последовательные приближения y_1, y_2, \dots и c_0, c_1, c_2, \dots удовлетворяют системам

$$\frac{dy_1}{dt} = Ay_1 + \varepsilon \left[\int_{-\infty}^t R(t-s)y_1(s)ds + f(0, c_0, t) \right]; \quad (8)$$

$$\frac{dy_k}{dt} = Ay_k + \varepsilon \left[\int_{-\infty}^t R(t-s)y_k(s)ds + f(y_{k-1}, c_{k-1}, t) \right], \quad k \geq 2 \quad (9)$$

При этом будем искать все $y_k = y_k(t, \varepsilon)$ как 2π –периодической функции, ортогональные по всем 2π –периодическим решениям однородной системы (2). Рассматриваем сначала систему (8) для первого приближения

$y_1 = y_1(t, \varepsilon)$ и стараемся удовлетворить, если возможно, условию

существования 2π – периодического решения этой системы, т.е. условию, аналогичному (15) формула:

$$\Phi_0(c_0) = \int_0^{2\pi} H(t)f(0, c_0, t)dt = 0, (10)$$

где $H(t)$ – матрица, сопряженная по отношению к матрице $\bar{H}(t) = \tilde{V}(t)$;

$\tilde{V}(t)$ – матрица периодических решений системы, сопряженной к (2).

Это уравнение относительно постоянного вектора c_0 (уравнение для порождающих амплитуд). Если оно имеет вещественное решение $c_0 = c_0^*$ (в случае, когда решение (4) выбирается вещественным), то саму функцию $y_1(t, \varepsilon)$ находим как частное 2π – периодическое решение системы (8), ортогональное семейству (3). После этого рассматриваем систему для второго приближения $y_2 = y_2(t, \varepsilon)$. Условие существования периодического решения этой системы

$$\Phi_1(c_1, \varepsilon) \equiv \int_0^{2\pi} H(t)f(y_1(t, \varepsilon)c_1, t)dt = 0 (11)$$

является уравнением для определения постоянного вектора c_1 , зависящего от параметра ε . Если оно имеет вещественное решение $c_1 = c_1^*(\varepsilon)$, обращающееся в c_0^* при $\varepsilon = 0$, то $y_2(t, \varepsilon)$ определяем опять как частное

2π – периодическое решение системы (8) при $k = 2$), ортогональное к семейству (3) и т.д.

Определение. Для системы (1) имеет место критический случай k -го порядка, если система (9) для k -го приближения является первой, для которой условие существования периодического решения, представляющее уравнение относительно постоянного вектора c_{k-1} , или не имеет вещественного решения или имеет решение c_{k-1}^* , являющееся простым при условии учета соответствующих членов низшего порядка относительно ε в выражении для

$$\Phi_{k-1}(c_{k-1}, \varepsilon) \equiv \int_0^{2\pi} H(t)f(y_{k-1}(t, \varepsilon)c_{k-1}, t)dt$$

Естественно, что проверка этих условий осуществляется последовательно: сначала при $k = 1$, затем при $k = 2$ и т.д. Тогда непосредственно и выбираются члены низшего порядка, которые следует учитывать при установлении, является ли решение уравнения для вектора c_{k-1} простым.

При $k = 1$ имеем для c_0 уравнение (10), совпадающее с уравнением порождающих амплитуд (13). Если оно имеет вещественное простое решение, то мы приходим к условию основного варианта, разработанного

выше. Пусть уравнение (10) имеет решение $c = c_0^*$ не являющееся простым, т.е. пусть

$$\det B_0 = \det \left(\frac{\partial \Phi_0(c_0)}{\partial c_0} \right)_{c=c_0^*} = 0. (12)$$

Тогда обратная матрица B_0^{-1} , не существует. Это означает, что для системы (9) $k \geq 2$ мы не можем гарантировать выбор постоянных векторов $c_{k-1}(\varepsilon)$, обращающихся в c_0^* при $\varepsilon = 0$ и обеспечивающих существование 2π – периодических решений $y_k(t, \varepsilon)$, $k \geq 2$ обращающихся в нуль вместе с ε . Действительно, рассмотрим систему (6), представив функцию $f(y, c, t, \varepsilon)$ в виде

$$f(y, c, t) = f_0(t, c) + p(t, c)y + Q(y, c, t), (13)$$

где

$$f_0(t, c) = \int_{-\infty}^t R(t-s)x^0(t, s)ds + F(x^0(t, c), t);$$

$$p(t, c) = \frac{\partial F(x^0(t, c), t)}{\partial x}; (14)$$

$$Q(y, c, t) = F(x^0(t, c) + y, t, c) - f_0(t, c) - p(t, c)y.$$

Определив решение $c = c_0^*$ уравнения

$$\Phi_0(c_0) \equiv \int_0^{2\pi} H(t)f(0, c_0, t, 0)dt \equiv \int_0^{2\pi} H(t)f_0(t, c_0)dt = 0. (15)$$

найдем из системы (8) первое приближение $y_1(t, \varepsilon)$ и перейдем к системе для второго приближения, т.е. к системе

$$\frac{dy_2}{dt} = Ay_2 + \varepsilon \left[\int_{-\infty}^t R(t-s)y_2(s)ds + f_0(t, c) + p(t, c)y_1 + Q(y_1, c_1, t) \right]. (16)$$

Уравнение (11), представляющее условие существования периодического решения этой системы, запишется в виде

$$\Phi_1(c_1, \varepsilon) \equiv \int_0^{2\pi} H(t)[f_0(t, c_1) + p(t, c_1)y_1 + Q(y_1, c_1, t)]dt = 0. (17)$$

При $\varepsilon = 0$ (тогда и $y_1 = 0$) это уравнение выражающееся уравнение (15) $\Phi_0(c_1) = 0$ и имеет решение $c = c_0^*$. Однако ввиду условия (12) имеем

$$\det \left(\frac{\partial \Phi(c_0, \varepsilon)}{\partial c_1} \right)_{\varepsilon=0, c_1=c_0^*} = 0.$$

и мы не можем гарантировать при произвольных функциях p, y_1, Q порядка

ε и выше существование решения $c_1 = c_1(\varepsilon)$ полного уравнения, обращающегося в c_0^* при $\varepsilon = 0$.

Возникает вопрос об условиях, гарантирующих существование всех векторов $c_k(\varepsilon)$, $k \geq 1$ обращающихся в c_0^* при $\varepsilon = 0$ и обеспечивающих существование 2π – периодических приближений $y_k(t, \varepsilon)$, $k \geq 2$.

Естественной является ситуация, когда в правой части уравнения (17), если отбросить функцию $f_0(t, c_1)$, низший порядок членов относительно

ε равен единице. Такие члены можно получить, если вектор $\int_0^{2\pi} p(t, c_1) y_1(t, \varepsilon) dt$ не равен тождественно нулю (так как $\|y_1(t, \varepsilon)\| \sim \varepsilon$).

Тогда в левой части уравнения (17) при отбрасывании $f_0(t, c_1)$ младшие члены относительно ε имеют первый порядок, так как функция $Q(y_1(t, \varepsilon), c_1, t)$ имеет 2-ой порядок относительно y_1 .

Обозначим

$$\int_0^{2\pi} H(t) p(t, c_1) y_1 dt = \varepsilon N_1(c_1) + o(\varepsilon); \quad (18)$$

$$\int_0^{2\pi} H(t) Q(y_1(t, \varepsilon), c_1, t) dt = \varepsilon^2 N_2(c_1) + o(\varepsilon^2), \quad (19)$$

где $N_1(c_1)$ и $N_2(c_1)$ не зависят от ε . Уравнение (17) переписется тогда в виде

$$\Phi_1(c_1, \varepsilon) = F_0(c_1) + \varepsilon N_1(c_1) + \varepsilon^2 N_2(c_1) + N_3(\varepsilon) = 0, \quad (20)$$

где $N_3(\varepsilon)$ имеет порядок не ниже ε^2 .

Определение. Простым решением $c = c_0^*(\varepsilon)$ уравнения (17) с учетом членов низшего (или первого) порядка относительно ε называется такое, которое отличается по норме от решения c_0^* уравнения $\Phi_0(c_0) = 0$ на величину порядка ε^λ , $0 < \lambda < 1$ и для которого функциональный определитель

$$\det \left(\frac{\partial \Phi_1(c_1^*(\varepsilon), \varepsilon)}{\partial c_1} \right), \quad (21)$$

будучи отличным от нуля, имеет тот же порядок ε^λ .

Справедлива следующая теорема, показывающая смысл такого понятия простого решения.

Теорема. Пусть функции $F_0(c)$, $N_1(c)$ дважды дифференцируемы по c и пусть вместе с уравнением

$$\bar{\Phi}_1(c_1, \varepsilon) \equiv F_0(c) + \varepsilon N_1(c) = 0 \quad (22)$$

рассматривается другое уравнение

$$\Phi(c, \varepsilon) \equiv \bar{\Phi}_1(c, \varepsilon) + \varepsilon^2 \Phi_2(c, \varepsilon) = 0, \quad (22_1)$$

левая часть которого отличается от $\overline{\Phi}_1(c_1, \varepsilon)$ членами порядка ε^2 и выше, причем $\Phi_2(c, \varepsilon)$ дифференцируемая функция c . По ε все функции непрерывны.

Тогда каждому простому решению $c_1^*(\varepsilon)$ уравнения (22) соответствует единственное решение $c = c(\varepsilon)$ уравнения (22₁), обращающееся в $c_1^*(\varepsilon)$ при $\Phi_2 = 0$ и отличающееся от решения $c_1^*(\varepsilon)$ уравнения (22) членами порядка выше ε^λ . Главные части решения $c_1^*(\varepsilon)$ и $c(\varepsilon)$ порядка ε^λ совпадают.

Использованные источники:

1. Гребенников Е.А., Рябов Ю.А. Конструктивные методы анализа нелинейных систем. –М., Наука, 1979.-431 с.
2. Лика Д.К., Рябов Ю.А. Методы итераций и мажорирующие уравнения Ляпунова в теории нелинейных колебаний. Кишинев: Штиница, 1974-291 с.
3. Бердиёров А.Ш. Построение периодического решения интегро-дифференциального уравнения типа Вольтерра в критическом случае. Деп.ВИНИТКИ 03.05.1990 г. №2380-В90. -10с.
4. Бердиёров А.Ш. Построение периодических решений интегро-дифференциального уравнения типа Вольтерра с бесконечным последствием в критическом случае выше первого порядка.-Деп.ВИНИТКИ 16.04.1990 г. №2056-В90. -11с.
5. Неъматов, А. Р., Рахимов, Б. Ш., & Тураев, У. Я. (2016). СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРА. Ученый XXI века,
6. Гадаев, Р. Р., & Джонизоков, У. А. (2016). О семействе обобщенных моделей Фридрихса. Молодой ученый, (13), 5-7.
7. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2021, June). ON SOME PROBLEMS OF EXTREME PROPERTIES OF THE FUNCTION AND THE APPLICATION OF THE DERIVATIVE AND METHODS FOR THEIR SOLUTION. In Archive of Conferences (pp. 113-117).
8. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2020). ABOUT THE ISSUES OF GEOMETRICAL INEQUALITIES AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION. European science, (7 (56)).
9. Гадаев, Р. Р., Джонизоков, У. А., & Ахадова, К. С. К. (2020). ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФРЕДГОЛЬМА ДВУМЕРНОЙ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ФРИДРИХСА. Наука и образование сегодня, (12 (59)).
10. Alimov, B., Polatov, B. S., Fayzullayev, A. N. O., & Qongirov, M. N. O. (2021). МАТЕМАТИКАДА UCHINCHI SHAXS YUMORI. Academic research in educational sciences, 2(1).
11. Berdiyurov, T., Berdiyurov, A., Ergashxodjaeva, S., & Berdiyurova, N. (2020). Innovation Marketing in Electronic Ticketing System and Strategic Relationship in Public Transport. Архив научных исследований, (3).

12. Berdiyurov, A., Berdiyurov, T., Nasritdinov, J., Qarshiboev, S., & Ergashkxodjaeva, S. (2021, July). A Sustainable Model of Urban Public Mobility in Uzbekistan. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 822, No. 1, p. 012008). IOP Publishing.
13. ТТ, А. Б., ТТ, У. Т., & Хайдаров, Т. Т. (2015). Построение периодических решений квазилинейных уравнений при резонансе в критическом случае первого порядка. Инновационная наука, (5-3).

Ахматохунова М.К., ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	803
Ахматохунова М.К., ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.....	807
Ахмедов Н., КРЕАТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ	811
Ачилдиева Н.Б., ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМБИНАТОРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ	819
Ашурматов Р.И., СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ.....	823
Бакиров Г.Х., РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ВОКРУГ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА	827
Бахриддинова Г.М., ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ.....	833
Бахромов Б.М., ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАВКАМИ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	838
Бахромов Б.М., МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ	842
Бекназаров Ф.Х., Мирзаева Ф.Б., Хидиралиев К.Э., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ	846
Бердиев Б., РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МАСТЕРОВ СПОРТА	852
Бердиёров А.Ш., Джанизоков У.А., Арслонов У.У., ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ	858
Бозорбоева Г. Ю., Юсупова У.М., ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕЗУСНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ	865
Булгакова М.С., ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ТЕНДЕРНОГО ОТДЕЛА	870
Булгакова М.С., РИСКИ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ	874
Бустонов Ш.Ё., КЛИНИКО- МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА ПРИ COVID -19.....	879

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

Выпуск № 12(91) 2021

Сайт: <http://www.iupr.ru>

Издательство: ООО "Институт управления и социально-
экономического развития", Россия, г. Саратов

Дата издания: Декабрь 2021